

MADANIY MEROS VA MADANIY BOYLIKLAR DEFINITSIYALARI

Alibekov Umurzoq Yuldashevich

Guliston davlat universiteti “Tarix” kafedrasida katta o’qituvchisi

Annotatsiya. Madaniy merosni va madaniy boyliklarni asrab-avaylash va muhofaza qilish qadimgi davrlardan boshlab ko’p asrlar davomida dolzarb mavzu bo’lib kelgan. Maqolada “madaniy meros”, “madaniy boylik” definitsiyalari tahlil qilinmoqda. Xususan, bu definitsiyalarning O’zbekiston qonunchiligida va YuNESKO hujjatlaridagi ta’riflari keltirib olinmoqda.

Kalit so’zlar: madaniy meros ob’yektlari, YuNESKO, moddiy meros, nomoddiy meros, Konventsiya, asrab-avaylash va muhofaza qilish, madaniy boylik.

ДЕФИНИЦИИ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

Алибеков Умурзоқ Юлдашевич,

старший преподаватель кафедры «История»

Гулистанский государственный университет, Узбекистан

Аннотация. Сохранение и охрана культурного наследия и культурных ценностей является актуальной проблемой в течение многих веков начиная с древности. В статье анализируются дефиниции “культурное наследие”, “культурная ценность”. В частности, приводятся определения этих дефиниций в законодательстве Узбекистана и в документах ЮНЕСКО.

Ключевые слова: объекты культурного наследия, ЮНЕСКО, материальное наследие, нематериальное наследие, Конвенция, сохранение и охрана, культурная ценность.

DEFINITIONS OF CULTURAL HERITAGE AND CULTURAL PROPERTY

Alibekov Umurzok Yuldashevich

Senior Lecturer at the Department of History

Gulistan State University, Uzbekistan

Abstract. The preservation and protection of cultural heritage and cultural property has been an urgent problem for many centuries since antiquity. The article analyzes the definitions of “cultural heritage”, “cultural property”. In particular, definitions of these definitions are provided in the legislation of Uzbekistan and in UNESCO documents.

Key words: cultural heritage sites, UNESCO, tangible heritage, intangible heritage, Convention, preservation and protection, cultural property.

Tarixiy-madaniy meros milliy o'zlikni anglashga ko'maklashadi, avlodlarga o'tmish madaniyati va an'analari xususida xabar berib, xalqning dunyo tamaddunidagi o'rnini ko'rsatadi. Ajdodlarimiz tomonidan adabiyot, musiqa, arxitektura kabi nafis san'at sohalarida yaratilgan olamshumul namunalar halqimiz tarixiy-madaniy merosining beqiyos ma'naviy tafakkurini aks ettiradi. Qadim alloma-ijodkorlarimizning mehnat faoliyati, ularning o'y-fikrlari, ijodiy izlanishlari tariximiz zarvaqarlariga bitilgan bo'lib, bugungi kungacha yetib kelgan madaniy meros obidalarining qiyofasida o'zining ulug'vor aksini topgan. Shunday ekan, tariximizdan haqqoniy dalolat beruvchi arxeologik yodgorlik, obidalar, masjid, ziyoratgohlar, madrasayu xonaqohlarni asrab-avaylash, ularning azaliy qiyofasini tiklash, kelajak avlodga bezavol yetkazish borasida ko'p mehnat qilish zarur [8]. Zero, Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek: “Buyuk ajdodlarimizning betakror va noyob ilmiy-ma'naviy merosi biz uchun doimiy harakatdagi hayotiy dasturga aylanishi kerak. Bu o'lmas meros hamisha yonimizda bo'lib, bizga doimo kuch-quvvat va ilhom bag'ishlashi

lozim. Avvalambor, milliy ta’lim tizimini ana shunday ruh bilan sug’orishimiz kerak” [3].

So’nggi yillarda O’zbekistonda madaniy merosni asrab-avaylash va muhofaza qilish borasida ko’p ishlar qilinmoqda: tegishli Qonunlar va me’yoriy hujjatlar qabul qilindi va amalga oshirilmoqda, xalqaro kongresslar va boshqa ko’plab tadbirlar o’tkazildi. «Biz, dunyoning turli mamlakatlari – Yevropa, Osiyo va Amerikadan kelgan mutaxassislar, sizning bu sohadagi noyob tashabbuslaringizni har tomonlama qo’llab-quvvatlashga tayyormiz. O’zbekistonning madaniy merosini o’rganish sohasida ish olib borar ekanmiz, har birimiz O’zbekiston hududida bronza davridan boshlab, qadim zamonlardan buyon rivojlanib kelgan eng boy madaniyatning qadr-qimmatiga ishonamiz. Bu mamlakatning eng boy ma’naviy va moddiy merosi jahon sivilizatsiyasi uchun abadiy qadriyatdir», deya ta’kidladi Temuriylar san’ati va tarixini o’rganish uyushmasi (Frantsiya) prezidenti va asoschisi Frederik Baupertuis-Bressand 2021 yil sentyabr oyida bo’lib o’tgan "O’zbekiston madaniy merosi – yangi Uyg’onish poydevori" V xalqaro kongressida [13].

Aytish joizki, bugungi kunda O’zbekiston xaritasidagi diqqatga sazovor joylar ro’yxatiga YuNESKOning Butunjahon merosi ro’yxatidan yettita ob’yekt kiritilgan bo’lsa, 31 ta obida YuNESKOning dastlabki ro’yxatiga kiritilgan [12]. YuNESKO tomonidan O’zbekistonning insoniyatning nomoddiy madaniy merosi ro’yxatiga 15 ta ob’yekt kiritilgan [11].

Bugungi kunda biron narsaga berilgan ta’rif, talqin, lug’atdagi yoki glossariydagi izoh definitsiya deb ataladi. Biz ham maqolamizda shu atamani qo’lladik. Definitsiya – (lotincha definitio - cheklash) – tushunchaning aniq va ixcham shaklda tuzilgan asosiy mazmuni (ta’rifning natijasi, matn ko’rinishida paydo bo’lib, unda tushunchaning muhim belgilari izchil bog’langan ibora shaklida shakllantiriladi) [14].

Dunyoning turli xalqlarining madaniy merosiga, ko’plab davlatlarning madaniy boyliklariga jiddiy zarar yetkazgan Ikkinchi Jahon urushi tugagandan so’ng, madaniy meros va madaniy boyliklarni muhofaza qilish va saqlashga bo’lgan ehtiyoj ortdi. Xalqaro hamjamiyat tegishli normalarni huquqiy jihatdan mustahkamlash bo’yicha

keng ko'lamli ishlarni amalga oshirdi. Buni ko'plab qabul qilingan konventsiyalar, imzolangan xalqaro shartnomalar tasdiqlaydi.

Amaldagi xalqaro hujjatlarda ikkita atama qo'llaniladi: “madaniy meros” (“cultural heritage”) va “madaniy boyliklar” (“cultural property”). Xalqaro miqyosda “madaniy meros” atamasi 1972 yilgi Jahon madaniy va tabiiy merosini muhofaza qilish to'g'risidagi konventsiyada qo'llaniladi [4]. Konventsiyaning 1-moddasida madaniy meros ob'yektlarini tashkil etuvchi yodgorliklar va ob'yektlarning oddiy ro'yxati keltirilgan. Bundan tashqari, YuNESKOning 1972 yilgi Tavsiyasining 1-bo'limidagi 1-moddasida "madaniy meros" deganda yodgorliklar va diqqatga sazovor joylarga qo'shimcha ravishda ansambllar ham tushuniladi [5]. Zamonaviy xalqaro huquqda "madaniy meros" odatda arxeologiya, tarix, san'at yoki fanning nuqtai nazaridan alohida qimmatga va ahamiyatga ega bo'lgan ob'yektlar sifatida tushuniladi. Ayni vaqtda, jahon hamjamiyati nafaqat moddiy merosni, balki nomoddiy merosni ham himoya qilish zarurligini tan oldi. Jumladan, 2003 yil Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish to'g'risidagi konventsiyaning [6] 2-moddasida “Nomoddiy madaniy meros” tushunchasi mustahkamlangan bo'lib, u urf-odatlar, bilim, ko'nikma va boshqalarni o'z ichiga oladi. Konventsiya nomoddiy madaniy merosning moddiy madaniy va tabiiy meros bilan o'zaro aloqasini aks ettiradi.

“Madaniy boylik” tushunchasi birinchi marta xalqaro terminologiyaga 1954 yildagi Qurolli mojarolar sharoitida madaniy boyliklarni himoya qilish to'g'risidagi Gaaga konventsiyasi tomonidan kiritilgan [7]. Konventsiyaning 1-moddasida xalqlarning madaniy merosi uchun muhim bo'lgan ko'char va ko'chmas boyliklarning nomlari ko'rsatilgan va "madaniy boylik" tushunchasiga ta'rif berilgan. YuNESKOning 1964 yilgi tavsiyanomasi 1-bo'limining 1-moddasida ma'no jihatidan o'xshash ta'rif berilgan. Shunday qilib, hujjatlar birinchi marta boyliklarning ko'char va ko'chmasga bo'linishini taqdim etadi. YUNESKOning 1968 yildagi navbatdagi tavsiyanomasida "madaniy boyliklar" atamasi ko'chmas ob'yektlar va ko'char boyliklar deb tushuniladi.

Yuridik adabiyotlarda “madaniy boyliklar” deganda har bir mamlakatning madaniy merosi uchun katta ahamiyatga ega bo’lgan ko’char va ko’chmas mulk tushuniladi (san’at va me’morchilik asarlari, qo’lyozmalar, kitoblar va san’at, tarix yoki arxeologiya nuqtai nazaridan diqqatga sazovor narsalar, etnologik hujjatlar, flora va faunaning namunalari, ilmiy to’plamlar va muhim kitoblar va arxiv hujjatlari to’plamlari) [9].

Yuqoridagi ta’riflarda definitsiyalar o’xshash xususiyatlarga ega bo’lib, bu ularning yaqinligi haqida gapirish imkonini beradi. Xalqaro hujjatlarda “madaniy boyliklar” ham, “madaniy meros” ham arxeologiya, tarix, san’at, fan nuqtai nazaridan davlatlar, dunyo xalqlari va xalqaro hamjamiyat uchun muhim bo’lgan ob’yektlarni ifodalaydi.

Madaniyat sohasi hozirgi vaqtda zamonaviy jamiyatning asosiy jihatiga aylanib bormoqda va davlat tomonidan tartibga solishning alohida sohasi emas, balki murakkab ko’p bosqichli tizimni tashkil qiladi. Zamonaviy dunyoda madaniy boyliklar, madaniy meros va umuman madaniyat fuqarolik jamiyati institutlarining ma’naviy shakllanishi va rivojlanishini ta’minlaydi. Bu soha jamiyatni boyitadi, rang-baranglikni takomillashtiradi va hayotga kiritadi, jamiyatning tarixiy xotirasini mustahkamlaydi, yosh avlodning intellektual va hissiy rivojlanishiga ta’sir qiladi [10, c. 96].

“Madaniy meros ob’ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to’g’risida”gi O’zR Qonunining 3-moddasida [1; 2] quyidagi asosiy tushunchalar qo’llaniladi:

ansambllar — tarixan tarkib topgan hududda aniq ko’zga tashlanadigan, atrof manzarasi bilan umumiyliги yoki aloqadorligi tarixiy, arxeologik, me’moriy, estetik yoki ijtimoiy-madaniy qimmatga ega bo’lgan, ijtimoiy, ma’muriy, diniy, ilmiy, o’quv-ta’lim, istehkom, saroy, turarjoy, savdo, ishlab chiqarish va boshqa ahamiyatga molik hamda rassomlik, haykaltaroshlik, amaliy bezak san’ati, me’morchilik asarlari bilan bog’liqlikda alohida yoki o’zaro birgalikda turgan yodgorliklar, imoratlar va inshootlar guruhlar, shuningdek tarixiy tarhlarning hamda manzilgohlar imoratlarining

qoldiqlari, landshaft arxitekturasini va bogʻ-rogʻ sanʼati asarlari (bogʻlar, istirohat bogʻlari, xiyobonlar, sayilgohlar);

diqqatga sazovor joylar – inson va tabiat ijodining mushtarak mahsuli, shuningdek tarixiy, arxeologik, shaharsozlik, estetik, etnologik yoki antropologik qimmatga ega boʻlgan hududlar, shu jumladan xalq hunarmandchiligi maskanlari, tarixiy manzilgohlar yoki shaharsozlik tarhi markazlari va tarixiy (shu jumladan harbiy) voqealar, yodgorliklar, atoqli tarixiy shaxslarning hayoti bilan bogʻliq boʻlgan imoratlar, xotira joylari, tabiiy landshaftlar, shuningdek koʻhna shaharlar, shahristonlar, manzilgohlar, qarorgohlar imoratlarining madaniy qatlamlari, qoldiqlari, marosimlar bajo etiladigan joylar;

yodgorliklar – tarixiy, ilmiy, badiiy yoki oʻzgacha madaniy qimmatga ega boʻlgan ayrim imoratlar, binolar va inshootlar, ular bilan bogʻliq boʻlgan rassomlik, haykaltaroshlik, amaliy bezak sanʼati asarlari hamda shu imoratlar, binolar va inshootlarning tarixan tarkib topgan hududlari, shuningdek memorial uylar, kvartiralar, qabristonlar, maqbaralar va ayrim qabrlar, monumental sanʼat asarlari, fan va texnika (shu jumladan harbiy texnika) obʼyektlari, antropologiya, etnografiya, numizmatika, epigrafika, kartografiya, fotografiya materiallari, kinofilmlar, audio-, video yozuvlar hamda boshqa jismlardagi yozuvlar, adabiyot va sanʼat asarlari, arxiv, qoʻlyozma va chizma hujjatlar, qadimgi qoʻlyozma kitoblar, harf terish usulida chiqarilgan dastlabki kitoblar, nodir va noyob nashrlar, notalar, muqaddas buyumlar va memorial xususiyatga ega boʻlgan ashyolar, tosh haykallar, qoyaga oʻyib solingan tasvirlar, arxeologiya yodgorliklari;

madaniy meros obʼyektlari – moddiy va nomoddiy madaniy meros obʼyektlari;

moddiy madaniy meros obʼyektlari – tarixiy, ilmiy, badiiy yoki oʻzgacha madaniy qimmatga ega boʻlgan ansambllar, diqqatga sazovor joylar va yodgorliklar;

nomoddiy madaniy meros obʼyektlari – tarixiy, ilmiy, badiiy yoki oʻzgacha madaniy qimmatga ega boʻlgan urf-odatlar, xalq ijodiyoti (soʻz, raqs, musiqa, tomosha sanʼati), shuningdek ular hamda xalq badiiy hunarmandchiligi va amaliy sanʼati bilan bogʻliq bilimlar, koʻnikmalar, asbob-anjomlar, artefaktlar, madaniy makonlar.

YuNESKOning Butunjahon madaniy va tabiiy merosini muhofaza qilish to'g'risidagi konventsiyasi (1972) butun insoniyat merosining bir qismini tashkil etuvchi va kelajak avlodlarga yetkazish uchun himoyalashga loyiq bo'lgan “ajoyib umumdunyoviy qadr-qimmatga ega ob'yektlar”ni tan olish uchun qabul qilingan edi. Bugungi kunga kelib Ro'yxatga kiritilgan ob'yektlarning umumiy soni 1223 taga yetdi (952 ta madaniy, 231 ta tabiiy va 40 ta aralash). 2003-yilda Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish to'g'risidagi konventsiya qabul qilingan bo'lib, unda nomoddiy madaniy merosning odamlarni yaqinlashtirish, ularning o'zaro hamkorligi va o'zaro hamjihatligini ta'minlash omili sifatidagi bebaho roli e'tirof etilgan edi. Butunjahon merosi to'g'risidagi konventsiya atrof-muhitni muhofaza qilish va madaniy boyliklarni saqlash konsepsiyalarini yagona hujjatda bog'laydi. Bu nafaqat a'zo davlatlar, balki Konventsiyaga qo'shilgan barcha davlatlar uchun ham majburiydir.

Butunjahon madaniy va tabiiy merosining, shuningdek, nomoddiy madaniy merosning kelajagi ko'p jihatdan yaqin yillarda hokimiyat tepasiga keladigan, fikrlari hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladigan yangi avlodning qarorlari va harakatlariga bog'liq bo'ladi. Shu sababli, yosh avlod uchun ta'lim dasturlarida eng muhim ustuvorliklar quyidagilar bo'lishi kerak [15]:

O'sib kelayotgan avlod ongida g'amxo'rlik va muhofaza qilishimizga loyiq bo'lgan global madaniy meros boyliklari tushunchasini mustahkamlash, chunki bu obidalar insoniyat tomonidan yaratilgan va butun insoniyatga tegishli.

Yoshlarda madaniyatlar xilma-xilligini, barcha tarixiy davrlar, har bir madaniyat va din hissalarini, shu jumladan, mamlakatdagi ozchilikni tashkil etgan xalqlar va elatlarning madaniyati va dinini ham hurmat qilishni singdirish. Yodgorliklar boshqa din yoki etnik o'ziga xoslik timsollari bo'lganligi sababli vayron qilinganida g'ayriinsoniy yondashuvga qarshi kurashish.

Mahalliy aholining o'zini o'zi identifikatsiya qilishning muhim omili bo'lgan o'tmish madaniy merosini asrab-avaylash haqida xabardorligini oshirish, ko'p

madaniyatli jamiyatlarni bir hillashtirishga va ijtimoiy tinchlikka erishishga hissa qo'shish.

Mahalliy meros boyliklarini tushunish, hurmat qilish va qabul qilish o'ziga xosliklarning xilma-xilligini tushunish, hurmat qilish va qabul qilishni o'z ichiga oladi, bu ijtimoiy hamjihatlikni yaratish, iqtisodiy o'sish va madaniy xilma-xillikni hurmat qilish sari muhim qadamdir.

Adabiyotlar:

1. “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги ЎЗР Қонуни / <https://www.lex.uz/acts/25461>
2. «Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида»ги ўзбекистон республикаси қонунига ўзгартишлар киритиш ҳақида. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 09.10.2009 йилдаги ЎРҚ-228-сон / <https://lex.uz/docs/1524299?ONDATE=10.10.2009%2000>
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўқитувчи ва мураббийлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. 30 сентябрь 2020 йил. / <https://sudyalaroliykengashi.uz/uz/reports/211>
4. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (Заключена в г. Париже 16 ноября 1972 г.) / <http://www.consultant.ru>
5. Рекомендация ЮНЕСКО об охране в национальном плане культурного и природного наследия (17-я сессия, 16 ноября 1972 г.) / <http://www.consultant.ru>
6. Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия (Париж, 17 октября 2003 г.) / <http://www.consultant.ru>
7. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта (Гаага, 14 мая 1954 г.) / <http://www.consultant.ru>
8. Абдуллаева О.У. Маданий меросни асраб-авайлаш — умумхалқ иши / <https://parliament.gov.uz/oz/articles/372>

9. Костюкова П.А. Государственная охрана объектов культурного наследия в субъекте Российской Федерации // Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции с международным участием преподавателей, магистрантов и студентов «Дни науки - 2016 год». Великий Новгород: Новгородский филиал РАНХиГС, 2016. С. 93-97.
10. Костюкова П. А. "Культурное наследие" и "культурные ценности": соотношение дефиниций в международных документах // Ученые записки НовГУ. 2017. №1 (9). С. 5-6.
11. Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО в Узбекистане / <https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/culture/intangible-cultural-heritage-unesco.htm>
12. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Узбекистане / <https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/unesco-world-heritage-sites.htm>
13. Отажонова Б. Маданий меросни асраб-авайлаш борасидаги Президент Шавкат Мирзиёевнинг ташаббусларини Дунё олимлари таҳсинга лойиқ деб атади / <https://yuz.uz/news/madaniy-merosni-asrab-avaylash-borasidagi-prezident-shavkat-mirziyoyevning-tashabbuslarini-dunyo-olimlari-tahsinga-loyiq-deb-atadi>
14. Понятие термина. Определение и дефиниция / <https://lab314.brsu.by/kmp-lite/kmp2/OTT/tLecture/TerminDF.htm>
15. Препис А. Ценности всемирного наследия и молодое поколение // Наследие и современность. 2018. Том 1. №3. С. 7-19.